

DISKURS VA DIALOG TUSHUNCHALARI

Eshqurbonova Aziza Bozor qizi

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

eshkurbanovs@tersu.uz

Annotatsiya. Mazkur maqolada diskurs haqida jahon va o‘zbek tilshunoslarining nazariy qarashlari tahlil qilingan. Diskursning zamonaviy tilshunoslikdagi ahamiyati tadqiq qilingan. Dialog, matn va diskurs o‘rtasidagi bog‘liq xususiyatlar haqida fikrlar bildirilgan.

Tayanch so‘zlar: diskurs, dislog, matn, dialogik diskurs, monologik diskurs, adresant, adresat.

Zamonaviy tilshunoslikda yangi yo‘nalishlar sifatida tan olingan pragmatik va kognitiv tilshunoslikning asosiy muammolaridan biri diskurs masalasidir.

Diskurs tushunchasini tilshunoslar orasida birinchilardan bo‘lib amerikalik olim Z. Xarris 1952 yilda og‘zaki nutq tahliliga bag‘ishlangan maqolasida ishlatgan edi, lekin o‘sha paytda bu atamaga u darajada ahamiyat berilmagan. Biroq hozirgi vaqtda “diskurs” tushunchasi juda keng miqyosda qo‘llanishda bo‘lgan tilshunoslikka oid tushunchaga aylanib ulgurdi. Shunday bo‘lsada hozirgacha ushbu terminning barcha qo‘llanishlariga izoh beradigan mos va yagona ta‘rif yo‘q, desak yanglishmagan bo‘lamiz. “Diskurs” tushunchasi tilshunoslik sohalarida ishlatilishi turlicha, biroq har qanday holatda ham ushbu tushuncha vositasida “nutq”, “matn” va “dialog” kabi muloqot hodisalarining mohiyatini aniqlashtirish hamda umumlashtirish harakati mavjudligi sezilib turadi. “Diskurs” lotincha discursus –muhokama so‘zidan olingan bo‘lib, hissiy, bevosita, intuitiv, ya‘ni muhokamatalab bilimdan farqli o‘laroq, muhokama orqali vosita bilan hosil qilinadigan mantiqiy dalil – isbotli bilim demakdir.[1] Diskurs, bir tomondan, kommunikativ vaziyatda sodir bo‘ladigan nutq sifatida qaralib, ijtimoiy mundarijaga ega kategoriya hisoblanadi.[2] Axborot uzatish harakati suhbatdoshlar hamkorligi sharoitida kechishini inobatga oladigan bo‘lsak,

diskurs tahlilida dialogik muloqot strukturasi tavsiflanishini e'tirof etish lozim bo'ladi [3]. Kojina fikriga ko'ra esa diskurs nutqiy hodisa bo'lib, uning g'ayrilisoniy omillar bilan uyg'unlashuvi kuzatiladi [4]. T.M. Nikolayevaning “Matn tilshunosligi terminlari qisqacha lug'ati”da diskurs terminining ko'p ma'noliligi qayd etiladi: “Diskurs– matn tilshunosligining ko'p ma'noli terminidir va ba'zi mualliflar uni qariyb omonimlar ko'rinishidagi ma'nolarda talqin qilib kelmoqdalar. Ulardan muhimlari quyidagilardir: 1) bog'li matn; 2) matnning og'zaki shakli; 3) dialog; 4) mazmun jihatidan o'zaro bog'langan gaplar guruhi; 5) yozma yoki og'zaki shakldagi nutqiy tuzilma” [5] Funktsional tilshunoslik sohasida esa diskurs tilning ma'lum zamon va makonda faollashuvi ko'rinishida talqin qilinadi [6]. Golland tilshunosi T. A. van Deyk diskursni bir nechta darajada ko'rib chiqishni taklif qiladi. U keng ma'noda diskursga kompleksli kommunikativ voqea, tor ma'noda esa kommunikativ harakatning yozma yoki nutqiy verbal mahsuloti sifatida qarash lozimligi haqida fikr bildiradi. Uning fikricha diskurs – aktual aytilgan matn, ya'ni faol nutqiy harakat, matn esa til tizimiga yoki shakliy lisoniy bilimlarga tegishli fikrlarning mavhum grammatik tuzilishidir. Diskurs – aniq suhbat, aniqlik esa diskurs tushunchasi qo'llanadigan vaziyatga, matnga va obyektga ham birday taalluqlidir.[7] Tilni pragmatik nuqtai nazardan tadqiq etishga bag'ishlangan ishlarda esa diskurs atamasi sakkiz xil ma'noda qo'llanganligini ko'rishimiz mumkin: 1) so'z muqobili; 2) frazalardan o'lchami bo'yicha ortadigan birlik; 3) nutq vaziyati hisobga olingan holda fikrning adresatga ta'siri; 4) suhbat; 5) nutqda so'zlovchi pozitsiyasi; 6)lisoniy birliklardan foydalanish; 7) fikrning ijtimoiy yoki mafkuraviy cheklangan turi; 8) matn hosil bo'lish shartlarini tadqiq etishga mo'ljallangan nazariy qurilmalar.[8]

Yuqorida keltirilgan ta'riflarda diskurs matndan unchalik uzoqlashmaydigan hodisa sifatida talqin qilinadi. Bunda, ma'lum vaqt oralig'ida kechayotgan muloqotning dinamik xususiyati qayd etilib, matnning esa lisoniy faoliyat mahsuli sifatidagi statik xususiyati inobatga olinadi.

Diskurs tushunchasiga eng yaqin hodisa bu – dialogdir. Dialog – bu nutqiy aktlar almashinuvidir, hamda u insonning jonli muloqoti muhitida vujudga keladi va ishlaydi. Nutqning nisbatan mustaqil shakli bo'lgan dialogik nutq juda murakkab

tuzilishga ega bo‘lgan kommunikativ faoliyatning o‘ziga xos turidir. Dialogda muloqotdoshlarning bevosita nutqiy harakatlarni bajarish orqali axborot almashinuvi yuzaga keladi. Diskursda ham, muallif va adresat ishtiroki bo‘ladi va ularning rollarining almashinuvi esa dialogik diskurs hosil bo‘lishiga olib keladi va aksincha, so‘zlovchi rolini faqat bir kishi bajarsa, monologik diskurs yuzaga keladi.

Tadqiqotchilar tomonidan, diskurs hodisasi nutq jarayoni, nutq turi, matn, matn turi sifatida talqin qilinib kelinmoqda. Biroq hamma tadqiqotchilar ham “diskurs”, “nutq” va “matn” tushunchalarini yagona tizim doirasida birlashtirish tarafdori emaslar. Ayrim tadqiqotchilar esa ushbu tushunchalarni – yozma matn va og‘zaki diskurs qarama-qarshiligida tasvirlashni davom ettirmoqdalar [9]. M.Ya.Dimarskiy matn va diskurs xususida to‘xtalib, “Diskursdan farqli ravishda matn aniq vaqtga qat’iy bog‘langan emas, uning vaqt bilan aloqasi bilvosita namoyon bo‘lish xarakterida bo‘ladi. Matn tabiiy ravishda o‘z-o‘zicha mavjud bo‘lmaydi, balki har qanday eskirishga va parchalanib ketishga mahkum bo‘lgan mavjud obyektlar kabi matn ifodasi - obyekt material qobig‘ida mavjud bo‘ladi. Aslida matn bu vaqtda emas, balki madaniyat ko‘lami vaqtida mavjud bo‘ladi” deb ta’kidlaydi.[10] Ya’ni, faqat matngina ma’lumotlarni to‘play oladi, diskurs esa xabar yetkazishni ta’minlovchi sifatida xizmat qiladi.

P.Serio hozirgi paytda “diskurs” termini sakkizta ma’noda ishlatilayotganini qayd etadi va ular quyidagilar: [11]

- 1) nutq tushunchasining muqobili, ya’ni har qanday nutqiy tuzilmani atash uchun;
- 2) alohida nutqiy tuzilmalar ketma-ketligini o‘rganuvchi “matn grammatikasi”ning obyekti bo‘lgan birliklarni nomlash uchun;
- 3) nutq nazariyasi yoki pragmatika doirasida nutqiy tuzilmaning adresatga ta’siri ba’zan “diskurs” atamasini oladi;
- 4) ba’zi holatlarda muloqotdoshlar suhbatini “diskurs” deya nomlanadi;
- 5) E. Benvenistning talqinicha, so‘zlovchining nutqi “diskurs” subyektsiz kechadigan “bayon”ga qarama-qarshi qo‘yiladi;
- 6) ba’zan til va nutq o‘zaro unchalik farqlanmaydigan hodisalar sifatida qaralsa,

boshqa paytlarda lisoniy birliklar faollashuvi darajasida farqlanadi. Natijada, “tilda” va “nutqda” yo‘nalishidagi tadqiqotlar paydo bo‘ladi;

7) “diskurs” termini ayrim paytlarda turli omillar tomonidan lisoniy tanlovga qo‘yiladigan cheklovlarga nisbatan ham ishlatiladi;

8) diskurs tahlili odatda diskurs va nutqiy tuzilmani farqlash talabini qo‘yadi: frazalar ketma-ketligidan iborat bo‘lsa bu nutqiy tuzilma, uni boshqaruvchi mexanizmlar nuqtai nazaridan qaraladigan nutqiy hodisa esa diskursdir”.

Tilshunos olim Sh.Safarov diskursni bir paytning o‘zida ikki holatni qayd etuvchi, ya’ni ijtimoiy muhitga mos lisoniy faoliyat va ushbu faoliyat mahsulini aks ettiruvchi hodisa sifatida baholaydi.[12]

A.Z.Normurodova esa diskursning matni kommunikatsiyada, harakatda, sotsiomadaniy kontekstda bo‘lishini taqozo etadigan hamda lisoniy va nolisoniy omillar, axborotlar bilan bog‘liq murakkab kommunikativ hodisa sifatida ta’riflaydi.[13].

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, diskurs turli olimlar tomonidan turlicha talqin qilinsa ham, insonning nutq orqali amalga oshadigan barcha ijtimoiy faoliyati diskursiv xarakterga ega ekanligi haqidagi nazariyada ular bir xil fikrdalar. Diskursning ijtimoiy tabiati siyosiy diskurs, ilmiy diskurs, dialogik diskurs, badiiy diskurs, baholovchi diskurs kabi yangi tushunchalarning yuzaga kelishiga imkon beradi. Ma’lum bir individual diskursning alohida tadqiqot obyekti sifatida o‘rganilishi nutqning pragmatik tabiati haqida yangidan-yangi tadqiqotlarning yuzaga kelishini taqazo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абдуллаева М., Абдурашидов М., Абилов У. Фалсафа қисқача изоҳли луғат.—Тошкент, Шарқ.—126 б.
2. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. — Москва: Гнозис, 2001. — 85 с.
3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. — М.: Наука, 1981. - 138 с.
4. Кожина Н.М. Дискурсивный анализ и функциональная стилистика с

речеведческих позиций // Текст – Дискурс – Стилль. – СПб.: Изд-во СПГУЭФ, 2004. – С. 9 – 33.

5. Николаева Т.М. Краткий словарь терминов лингвистики. – М.: Прогресс, 1978. – 467 с.

6. Кибрик А.А., Плунгли В.А. Функционализм // Фундаментальные направления современной американской лингвистики: - М.: МГУ, 1997.–308 с.

7. Карасик В.И. Этнокультурные типы институционального дискурса // Этнокультурная специфика речевой деятельности: Сб. обзоров. - М.: ИНИОН РАН, 2000. - С.37-64.

8. Дейк Т.А. ван. Язык, познание, коммуникация. - М.: Прогресс, 1989. -С. 372

9. Москальская О.И. Грамматика текста.- М.: Высшая школа, 1981. – 138 с.

10. Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX—XX вв.). — СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1999.-С.42.

11. Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. – М.: Прогресс, 1999. – 26-27 с.

12. Safarov Sh.S. Pragmalingvistika. – Т.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. – 286 б.

13. Нормуродова А.З. Вербальная экспликация антропоцентризма в англоязычном художественном дискурсе. Дисс. ... докт. филол. наук. – Т., - 2020. – 29 с.